

Síndrome FOXP1: Caracterización clínica, genética y neurodesarrollo en un caso clínico de Sonora

Amavizca Cervantes María José

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

El síndrome de FOXP1, se centra en que es un trastorno genético del neurodesarrollo causado por mutaciones en el gen FOXP1, este se localiza en el cromosoma 3 y proporciona las instrucciones para fabricar la proteína Forkhead BOX P1. Esta proteína pertenece a una familia de factores de transcripción que regulan la expresión de otros genes, es decir, controlan cuándo y cómo funcionan; es fundamental para la expresión génica en el desarrollo del sistema nervioso y otros órganos. Las mutaciones en el gen FOXP1, ya sean heredadas o nuevas (de novo), conducen a una proteína que no funciona correctamente, lo que afecta múltiples sistemas del cuerpo y causa los síntomas del síndrome; caracterizándose por retraso global del desarrollo; entre ellos: Retraso en los hitos motores y del lenguaje temprano. Presenta discapacidad intelectual de leve a grave, discapacidad motriz, hipotonía generalizada en la infancia con presencia de hipertonia en la adultez, pueden demostrar alteraciones del sueño y síntomas sensoriales. Disfagias, alteraciones o dificultades al momento de la alimentación, pérdida auditiva y problemas de comunicación. Malformaciones cerebrales, anomalías cardíacas, anomalías urogenitales y renales. Presenta estrabismo, párpado caído, frente ancha y prominente, dientes separados. Algunos manifiestan alteraciones conductuales y cognitivas, no expresa emociones ni muestras de cariño, puede desarrollar agresividad, características de TEA, ansiedad, TDAH y problemas de comportamiento anormales de conducta, epilepsias; entre otros. El síndrome se hereda de forma autosómica dominante, lo que significa que una copia del gen mutado es suficiente para causar dicha condición. Actualmente se estima un aproximado de 200 casos a nivel mundial y en el propósito de este proyecto; se habla de un caso a nivel Sonora.

Abstract

FOXP1 syndrome is a genetic neurodevelopmental disorder caused by mutations in the FOXP1 gene, which is located on chromosome 3 and provides the instructions for making the Forkhead Box P1 protein. This protein belongs to a family of transcription factors that regulate the expression of other genes, that is, they control when and how they function; it is essential for gene expression in the development of the nervous system and other organs. Mutations in the FOXP1 gene, whether inherited or new (de novo), lead to protein that does not function properly, affecting multiple body systems and causing the symptoms of the syndrome, characterized by global developmental delay, including Delay in early motor and language milestones. They present with mild to severe intellectual disability, motor disability, generalized hypotonia in childhood with hypertonia in adulthood, and may present with sleep disturbances and sensory symptoms. They also present with dysphagia, feeding disturbances or difficulties, hearing loss, and communication problems. They also present with brain malformations, cardiac abnormalities, urogenital, and kidney abnormalities. They present with strabismus, drooping eyelids, a wide and prominent forehead, and separated teeth. Some exhibit behavioral and cognitive disturbances, lack emotion or affection, and may develop aggression, characteristics of ASD, anxiety, ADHD, and abnormal behavioral problems, including epilepsy, among others. The syndrome is inherited in an autosomal dominant manner, meaning that one copy of the mutated gene is sufficient to cause the condition. Currently, there are an estimated 200 cases worldwide, and for the purposes of this project, one case from Sonora is discussed.

Palabras Clave: Labilidad emocional. Ptosis. Deleciones. Mutaciones de Novo. Hiperoralidad

Keywords: Emotional Labily. Ptosis. Deletions. De novo mutation. Hyperorality

1. INTRODUCCIÓN

FOXP1 (forkhead box P1) (OMIM#605515) es un miembro de la familia de factores de transcripción forkhead box que es crucial para el desarrollo embrionario, que desempeñan papeles importantes en la regulación de la

transcripción génica desde el desarrollo temprano hasta la adultez. El gen *FOXP1*, ubicado en el cromosoma 3p14.1, codifica una proteína represora transcripcional. (Shu W., 2001)

La variante *FOXP1* c.1507C>T p.(Arg503*) es una variante nonsense localizada en el exón 17 (de 21) que crea un codón de paro prematuro, y, por lo tanto, se predice que produzca una proteína truncada. La proteína *FOXP1* se expresa ampliamente en los tejidos humanos y está involucrada en la regulación del desarrollo del cerebro, corazón, pulmón, esófago, sistema inmune y neuronas motoras espinales. También se ha sugerido que la proteína *FOXP1* desempeña un papel crítico en la regulación estrital y la comunicación vocal, y cuando se interrumpe, puede contribuir a déficits del lenguaje expresivo. Esta variante ha sido descrita previamente, incluso como siendo una variante novo, en pacientes con discapacidad intelectual – retraso del habla grave – dismorfia leve (PMID:27824329, 31332282, 35982160, 25363768). (López, 2024)

Las interrupciones heterocigóticas del gen *FOXP1* resultan en retraso global del desarrollo y discapacidad intelectual (DI) (OMIM 613670). Los primeros casos de trastorno relacionado con *FOXP1* fueron individuos portadores deleciones de novo de *FOXP1* y genes vecinos. Desde entonces, se han encontrado casos adicionales con variantes de truncamiento/desplazamiento del marco o deleciones que abarcan solo *FOXP1*, lo que confirma que la interrupción de una copia de este gen resulta en trastorno. Todas las variantes etiológicas de *FOXP1* notificadas hasta la fecha han ocurrido de Novo, en consonancia con la observación generalizada de variantes de alteración de proteínas de novo en casos de trastorno esporádico grave del neurodesarrollo. (Elliot Sollis, 2016)

2. MARCO TEÓRICO

FOXP1 (OMIM 605515)

Es un factor de transcripción altamente conservado de la subfamilia forkhead box P (*FOXP*) de factores de transcripción *FOX*: las mutaciones en este gen están asociadas con un síndrome de neurodesarrollo autosómico dominante, descrito por primera vez hace más de una década. Los síntomas de neurodesarrollo en el síndrome *FOXP1* se atribuye primero a la hiposuficiencia de *FOXP1* a través del hallazgo de deleciones totales o parciales en individuos afectados. Posteriormente, se describieron la pérdida de función y variantes sin sentido en *FOXP1*, lo que confirmó esta relación. Más recientemente, las variantes sin sentido negativas dominantes se han implicado en el síndrome.

Las personas con síndrome *FOXP1* (incluidas las personas con mutaciones o deleciones que afectan al gen *FOXP1*) generalmente presentan discapacidad intelectual, déficits del habla y del lenguaje, hipotonía, características de TEA y características dismórficas leves. (Trelles, 2021)

Las proteínas con dominios *FOX* parecen actuar como factores de transcripción, modulando la activación de otros genes mediante su unión con el ADN. El gen *FOXP1* aparece citado por primera vez en un artículo de 2001, junto a *FOXP2*, donde identifican estos 2 nuevos genes actuando como represores transcripcionales en el pulmón de ratones. En octubre de ese año aparece la primera relación entre genes *FOXP*, concretamente *FOXP2* y el habla. La unión al ADN de esta proteína *FOXP2* está condicionada por su interacción con otras moléculas de *FOXP2*, pero también a la formación de heterodímeros con *FOXP1* o *FOXP45*, siendo posible que la mutación de estos genes diese lugar a deleción o pérdida de una de las 2 copias de *FOXP1* no solo se

relacionaría con alteraciones verbales, sino que conduciría a un desarrollo anormal de estructuras cerebrales implicadas en procesos cognitivos y psicomotrices. (T. Blanco Sánchez, 2015)

3. OBJETIVOS

El principal objetivo del estudio pretende ampliar la literatura existente aportando resultados de evaluaciones sistemáticas e integrales en persona de las características neuropsicológicas, conductuales y médicas en personas con síndrome FOXP1 utilizando un diseño prospectivo y medidas estandarizadas. Además, el identificar la etiología de este retraso continúa siendo un reto en la actualidad a pesar de los avances en genética, neuroimagen y enfermedades metabólicas.

4. JUSTIFICACIÓN

Lo que se busca con el presente estudio, es dar a conocer las características detalladas que presentan las personas con el síndrome FOXP1, donde se desarrollan los perfiles del neurodesarrollo, conductual y médicos. La caracterización fenotípica profunda de individuos con alteraciones funcionales en genes de riesgo de trastorno del espectro autista (TEA) y/o discapacidad intelectual (DI) son el primer paso clave para mejorar la atención clínica y avanzar en el desarrollo terapéutico.

Disponer de un diagnóstico molecular firme es esencial porque abre las puertas hacia un mejor tratamiento y seguimiento clínico del paciente, permite a los padres acceder a diagnóstico prenatal, y ayuda a las familias a conectar entre ellas para compartir experiencias e información.

5. METODOLOGÍA

Objetivo de la investigación

- El objetivo principal de esta investigación es conocer las variantes patogénicas en el gen FOXP1, cuya alteración se asocia a un cuadro clínico caracterizado por síndrome de discapacidad intelectual con retraso grave del habla y dismorfia leve, también denominado trastorno del desarrollo intelectual con trastornos del lenguaje con o sin rasgos autistas, de herencia autosómica dominante.
- El objetivo principal de la investigación es conocer las variantes patogénicas en el gen FOXP1 que presentan una descripción clínica como: síndrome de discapacidad intelectual – retraso del habla grave – dismorfia leve, también denominado trastorno del desarrollo intelectual con trastornos del lenguaje con o sin rasgos autistas, de herencia autosómica dominante. Es un trastorno de discapacidad intelectual sindrómico, genético y poco frecuente, con un fenotipo muy variable. Por lo general, está caracterizado por retraso global del desarrollo de leve a grave, trastorno grave del habla y del lenguaje, discapacidad intelectual de leve a grave, disfagia, hipotonía, macrocefalia relativa a verdadera, y trastornos de conducta que pueden incluir rasgos autistas, hiperactividad y labilidad emocional.

Los rasgos faciales suelen incluir frente ancha y prominente, hipertelorismo, fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, ptosis, nariz bulbosa y corta con punta ancha, bermellón grueso, boca ancha y abierta con las

comisuras inclinadas hacia abajo. Se pueden asociar a malformaciones cerebrales, cardíacas, genitales y oculares.

Algunos pacientes tienen características autistas y/o problemas de comportamiento. Todos los casos reportados han ocurrido de novo (PMID:24214399, ORPHA: 391372) (OMIM®: 613670). Para lograr conocer sobre ello, se recopiló la información de una paciente de la Unidad Básica de Rehabilitación “Alina Trevor” lugar donde se realizó el servicio social.

Diseño metodológico

Se trata de un **estudio descriptivo, observacional y de tipo caso clínico**, donde se recopila información tanto clínica como molecular de una paciente con diagnóstico compatible con **síndrome FOXP1**.

Criterios de inclusión

- Paciente con diagnóstico clínico de discapacidad intelectual con retraso grave del lenguaje.
- Presencia de dismorfias leves y antecedentes de alteraciones del neurodesarrollo.
- Consentimiento informado por parte de la familia para el uso de datos clínicos con fines de investigación académica.

Criterios de exclusión

- Pacientes con discapacidad intelectual atribuible a causas ambientales, perinatales o metabólicas confirmadas.
- Casos en los que no se disponga de pruebas genéticas moleculares completas.

Prevalencia:

Es muy baja, se estiman menos de 1 por cada 1,000,000 de personas. Existe un aproximado de 200 casos identificados en la literatura médica hasta 2024. El primer caso de síndrome relacionado con FOXP1 se describió en 2009, 1 de los casos; se presenta en H. Caborca, Sonora. (Orphanet, 2023)

Causas:

- **Mutaciones o deleciones:** El síndrome ocurre cuando hay un cambio o ausencia en el gen FOXP1 que impide su correcto funcionamiento.
- **Mutaciones de Novo:** La mayoría de las veces, la mutación es nueva (de novo) y aparece de forma espontánea durante el desarrollo fetal. El individuo afectado es el primero en la familia en tener esta mutación, ya que los padres no son portadores.
- **Herencia:** En raras ocasiones, la mutación puede ser heredada de uno de los padres que es portador del cambio.

Diagnóstico:

El diagnóstico del síndrome FOXP1 se establece en un probando con una variante patogénica heterocigótica en FOXP1 identificada mediante pruebas genéticas moleculares y hallazgos clínicos de apoyo.

Enfoque de pruebas moleculares:

Dado que el fenotipo del síndrome FOXP1 es indistinguible del de muchos otros trastornos hereditarios con capacidad intelectual, los enfoques recomendados para las pruebas genéticas moleculares incluyen el uso de un panel multigénico, siendo así; pruebas genómicas completas. (Bekheirnia, 2017)

Se realiza un análisis de Secuenciación de Exoma Completo (20 000 genes) con análisis bioinformática dirigido, en Sonora Labs, matriz Hermosillo, presentándose de forma general en la figura 1.

Referencia: 24082109							
Analisis: SECUENCIACION DE EXOMA COMPLETO (20 000 GENES) CON ANALISIS BIOINFORMATICO							
Prueba	Resultado			Unidades	Referencia		
RESULTADO					NO DETECTADA		
Método: SECUENCIACION (NGS)							
Tipo de muestra: VER INSTRUCTIVO				Toma de muestra: 21/08/2024 11:53			
				Validacion: 14/10/2024 19:55			
VARIANTES DE SECUENCIA							
GEN	COORDENADAS DE LA VARIANTE	CAMBIO DE AMINOACIDO	IDENTIFICADOR SNP	CIGOSIDAD	PARAMETRO IN SILICO*	FRECUENCIAS ALÉLICAS**	TIPO Y CLASIFICACION***
FOXP1	NM_001244810.T :c.1507.C>T	p.(Arg503*)	r5797045584	Heterocigota	PolyPhen: N/A Align-GVDG:N/A MutationTaster: N/A Conservation_t: moderada Conservation_a;	gnomAD:- ESP:- 1000G:- CentoMD:-	Codón de parada Patogenica (clase1)

Figura 1. Tabla con resultado representativo del método aplicado.

En Clinbat esta variante está descrita como (Interpretación: Patogénica; Variation ID: 211038). Se clasifica como patogénica basándose en la implementación de CENTOGENE de las directrices ACMG/AMP/ClinGen SVI.

Características:

La descripción fenotípica de esta enfermedad se basa en un análisis de la literatura biomédica y utiliza los términos de la Ontología del Fenotipo Humano (OPH). Las anomalías fenotípicas se presentan por orden de frecuencia de aparición en la población de pacientes y, posteriormente, por orden alfabético dentro de cada grupo de frecuencia. (Shu W. , 2001)

Tabla 2. Síndrome FOXP1. Frecuencia de características selectas

Característica	% de personas con característica	
Retraso del desarrollo	>90%	
Discapacidad intelectual	Leve a moderado	63%
	Severo	33%
Déficits del habla	100%	
Déficits del lenguaje	100%	
Disfunción oromotora	>50%	
Babeo	30%	
Problemas de comportamiento	comportamiento repetitivo	95%
	Trastorno por déficit de atención e hiperactividad	75%
	trastorno del espectro autista	24%-50%
	Trastorno de ansiedad	38%
Disfunción motora	Hipotonía infantil	29%
	Anormalidad de la marcha	15%
	Otras disfunciones musculoesqueléticas	20%
Problemas oftalmológicos	errores de refracción	50%
	Estrabismo	18%
	Otro	5%
Dificultades de alimentación	21%	
Hipertonía / espasmos musculares	34%	
Pérdida auditiva	17%	
Epilepsia	12%	
Anomalías genitales (varones)	Criptorquidia	22%
	Micropene	7%
CAKUT	7%	
Anormalidad cardíaca	30%	

Pronóstico:

En la actualidad, la esperanza de vida en pacientes con síndrome FOXP1, no se encuentra comprometida por el diagnóstico. Sin embargo, debido al carácter de la sintomatología y su posible progresión, es recomendable realizar evaluaciones clínicas periódicas, con el objetivo de monitorear el desarrollo global del paciente.

Así mismo el seguimiento facilita la actualización de las intervenciones terapéuticas, permitiendo una mejor adaptación del abordaje clínico a las necesidades específicas de cada individuo; además de poder ampliar el conocimiento y evolución natural para establecer guías clínicas basadas en la evidencia.

Procedimiento

- **Recolección de datos clínicos:** Se documentaron antecedentes personales, familiares, historia clínica y exploración física detallada de la paciente.
- **Evaluación dismórfica:** Se realizó un análisis fenotípico de las características faciales y malformaciones asociadas.
- **Pruebas moleculares:**
 - Extracción de ADN a partir de muestra sanguínea periférica.
 - Secuenciación de exoma completo (~20 000 genes).
 - Análisis bioinformático dirigido al gen FOXP1 y correlación con bases de datos clínicas internacionales (OMIM, Orphanet, ClinVar).
- **Interpretación de resultados:** Correlación de hallazgos moleculares con el cuadro clínico descrito.

Consideraciones éticas

La investigación respetó los principios de la **Declaración de Helsinki (2013)** y las normativas nacionales en bioética. Se obtuvo **consentimiento informado** por parte del tutor legal de la paciente para el uso de la información clínica y genética, garantizando la **confidencialidad** de los datos personales.

Limitaciones del estudio

- El estudio se centra en un **único caso clínico**, lo que limita la generalización de los resultados.
- La variabilidad fenotípica del síndrome FOXP1 dificulta establecer un patrón clínico único.
- El acceso a estudios complementarios (p. ej., resonancia magnética cerebral o pruebas neurocognitivas estandarizadas) estuvo condicionado por disponibilidad de recursos.

Enfoque de pruebas moleculares

Dado que el fenotipo del síndrome FOXP1 se solapa con múltiples trastornos genéticos con discapacidad intelectual, se recomienda el uso de:

- **Paneles multigénicos dirigidos a discapacidad intelectual y trastornos del lenguaje.**
- **Pruebas genómicas completas**, como la **secuenciación de exoma completo**, que permiten identificar variantes de novo y correlacionarlas con bases de datos internacionales (Bekheirnia, 2017).

En este caso, se llevó a cabo la secuenciación de exoma completo con análisis bioinformático dirigido en **Sonora Labs, matriz Hermosillo**, cuyos resultados se muestran de manera general en la **Figura 1**.

6. HALLAZGOS CLÍNICOS

En esta sección habla del caso en concreto que me tocó valorar y trabajar el enfoque fisioterapéutico en la Unidad Básica de Rehabilitación donde me fue asignada para realizar el servicio social.

El síndrome FOXP1 tiene como principal característica la discapacidad intelectual de leve a grave, presenta deterioro del habla y del lenguaje en la mayoría de los individuos, independientemente del nivel de sus capacidades cognitivas, anomalías del comportamiento (TEA o características autistas, TDAH, ansiedad, conductas repetitivas y síntomas sensoriales) además de características dismórficas.

Para correlacionar el diagnóstico; se necesitan pruebas genéticas y algún informe neuropsicológico especializado en el neurodesarrollo, además de una historia clínica completa; en donde se determina: (Gallardo., 2025)

Historia Clínica: Paciente femenina, 2 años de edad, residente de la ciudad de Caborca, estado de Sonora. Es la 2/2 hijos. Es referida por fisioterapeuta de UBR Caborca, al reconocer focos rojos en su neurodesarrollo. Diagnosticada con Síndrome de FOXP1. Es enviada al servicio de neuropediatría para valoración del neurodesarrollo. Se realizó EGG, PEATC y RM de cráneo, reportados sin hallazgos patológicos. Recibe tratamiento farmacológico; además de terapia multimodal y terapia multidisciplinaria.

Antecedentes Heredofamiliares: Sin datos de importancia.

Antecedentes del desarrollo: Embarazo sano a término 40 SDG. Peso 2900 gr. Talla 50cm. Sin complicaciones pre, peri y postnatales.

Adquisición de Hitos del desarrollo: sostén cefálico (2 meses), sedestación a los 12 meses, gateo 18 meses, deambulación N/A, primeras palabras N/A. no se refieren datos de regresión/retroceso en su desarrollo.

Antecedentes Patológicos: Cirugía de ojos: estrabismo y quiste aracnoideo.

Observaciones de presentación y conducta: Paciente femenina en edad aparente a la cronológica. Talla y complexión regular. Muestra adecuada disposición para realizar actividades, no sigue instrucciones verbales. Con dificultad en el lenguaje receptivo y expresivo. Humor acorde a la situación. Comportamiento anormal agresivo, impulsivo o violento; presenta crisis de irritabilidad y pellizca. No muestra interés en relacionarse con sus pares.

Pruebas Neuropsicológicas aplicadas:

- Entrevista clínica neuropsicología.
- Escala de Desarrollo Infantil Bayley IV.
- Escala de Evaluación de la Conducta socio-emocional.
- Escala de observación para el Diagnóstico del Autismo. (ADOS-2).

NEURODESARROLLO

Se realizó valoración en las áreas del desarrollo por medio de la Escala Bayley, siendo el estándar de oro para evaluar neurodesarrollo. Se obtienen puntuaciones compuestas de todas las áreas: cognitiva, lenguaje,

motora, social- emocional (M= 100, SD= 15) y puntuaciones escalares de las sub áreas: lenguaje receptivo y expresivo, motricidad fina y gruesa (M=10, SD= 1.5).

Las puntuaciones se obtienen convirtiendo las puntuaciones brutas de las tareas completadas en puntuaciones escalares y compuestas. Estas puntuaciones se utilizan para evaluar el desempeño del niño en relación con las normas establecidas para niños con desarrollo típico de la misma edad. Mismo que se representa en la Tabla 2. (Gallardo., 2025)

Gráfico 1. Puntuaciones en base a la Escala de Bayley. IV edición

El gráfico presentado evidencia un perfil de desarrollo globalmente comprometido, donde las puntuaciones compuestas se encuentran muy por debajo del promedio esperado (100), lo que confirma la presencia de una discapacidad intelectual moderada a grave. En el área cognitiva y de lenguaje se observan puntajes cercanos a 60, lo que se traduce en un retraso significativo en las habilidades de comprensión y producción verbal, concordante con la sintomatología característica del síndrome FOXP1.

La motricidad es el dominio más afectado, con valores cercanos a 50 en la escala compuesta y puntuaciones mínimas en las subescalas de motricidad fina y gruesa, lo que indica un desarrollo motor severamente limitado que repercute en la autonomía funcional. En contraste, el ámbito socioemocional muestra un rendimiento relativamente más elevado (≈ 75), aunque todavía bajo respecto a la media, lo que sugiere cierta preservación parcial de las habilidades interpersonales, si bien con la posibilidad de presentar dificultades conductuales y rasgos autistas.

En las subescalas, tanto el lenguaje receptivo como el expresivo se mantienen en valores muy bajos (≈ 3), confirmando un retraso grave en la adquisición y uso del lenguaje, mientras que las habilidades motoras básicas apenas alcanzan niveles mínimos. En conjunto, el perfil refleja un desarrollo desigual, con mayor

afectación en las áreas lingüísticas y motoras, frente a una esfera socioemocional relativamente menos deteriorada, lo cual coincide con la variabilidad fenotípica descrita en pacientes con variantes patogénicas del gen FOXP1.

COGNITIVO:

En el área cognitiva, la paciente presenta un rendimiento menor al esperado para su edad cronológica, puntuación = 55 ($M=100$, $DS=15$). En los procesos de atención: se observa paciente estado de alerta adecuado. Muestra interés por los objetos del entorno, los manipula, sin embargo, no busca su funcionalidad. Exhibe conducta compulsiva y de búsqueda sensorial; (por ej. lleva objetos a la boca y los arroja de manera repetitiva). Sus períodos de atención no son acordes para su edad; presenta atención sostenida; es decir, permanece por períodos muy cortos de tiempo en las actividades solicitadas. Presenta fallos en la capacidad para discriminar los estímulos relevantes de los irrelevantes (atención selectiva). Muestra un bajo seguimiento a indicaciones verbales.

En el proceso amnésico: Discrimina a las personas conocidas de las desconocidas. Memoria audio-verbal: no valorable debido al déficit verbal. En los precursores del proceso gnóstico - práctico: Explora objetos mediante el uso del tacto y de manera visual. Inserta objetos sencillos (con poca precisión). En las habilidades simbólicas: presenta un nivel cognoscitivo de juego causa-efecto o desarrolla juego de roles, simbólico / imaginación. En la dimensión social, su juego es mayormente solitario y en paralelo. La menor no realiza agrupación por color ni relaciona imágenes.

LENGUAJE

En el área de lenguaje, la menor obtuvo un rendimiento extremadamente bajo al esperado para la edad cronológica, puntuación = 59 ($M=100$, $SD=15$). Tiene un rendimiento similar en el área de expresiva y receptiva, puntuación = 3 ($M=10$, $SD=1.5$).

El lenguaje receptivo, atiende momentáneamente a una persona, se calma cuando le hablan. Identifica la fuente sonora y logra discriminar sonidos. No da respuesta a su nombre, no sigue instrucciones. No comprende palabras inhibitorias (por ej. ;no! ;Detente! ;espera!), se tiene que ser muy efusivo/a para captar su atención. No logra identificar imágenes (no señala).

En el lenguaje expresivo, se observa una baja intención comunicativa; mantiene un estilo de comunicación protoimperativo y nulo el protodeclarativo. Se aprecia un lenguaje poco fluente e ininteligible. Sus conductas verbales se caracterizan por la emisión de sonidos monosilábicos, los cuales son estereotipados y repetitivos. Se observa un contacto ocular mantenido y flexible. No tiene respuesta social e iniciación social. En su comunicación no verbal; No intenta compensar el déficit verbal con el uso de gestos. Aspectos suprasegmentales: no valorables debido al déficit verbal.

MOTRICIDAD

Se obtuvo un rendimiento menor en el desarrollo del área motora, puntuación = 46 ($M=100$, $SD=15$), su desempeño es similar en motricidad gruesa y fina, puntuación = 1 ($M=10$, $SD=15$).

En motricidad fina (control y coordinación de músculos pequeños), la paciente transfiere objetos de una mano

a otra, logra extender su dedo índice manteniendo los otros dedos encogidos. Logra alcanzar objetos de manera unilateral con poca coordinación. Muestra un agarre palmar, es capaz de realizar pinza fina.

En las habilidades grafo motoras; muestra poco interés en garabatear de manera espontánea. Mantiene un agarre inmaduro del lápiz: palmar, lateralidad no definida. No realiza trazos dirigidos de líneas verticales, horizontales y circulares. No logra conectar objetos. Muestra poca coordinación para apilar objetos. Aún no realiza movimiento de supinación de muñeca; no desenrosca.

En motricidad gruesa (control y coordinación de músculos grandes), logra gatear en cuatro puntos; pasa de estar sentada a posición de manos y rodillas. Logra sentarse con control y ponerse de pie con ayuda. Aún no logra caminar con independencia; requiere apoyo, muestra poca coordinación y estabilidad.

SOCIAL-EMOCIONAL

En el área social-emocional se obtuvo un desempeño menor, puntuación = 70 (M= 100, SD =15). La menor distingue las personas conocidas de las desconocidas. Muestra interés en las peticiones de juego e interacción con sus familiares. De manera infrecuente interactúa con adultos desconocidos mostrando una baja respuesta e intercambio de sonrisas o sonidos. En el procesamiento sensorial, se interesa por objetos nuevos, muestra interés en los sonidos. En la expresión de afecto; no expresa emociones. Tiene poco interés en el juego compartido. En el área de auto concepto, muestra una buena respuesta a su nombre. Hace bajo uso de conductas verbales para expresar sus sentimientos o deseos.

COMPORTAMIENTO Y EMOCIÓN

Mediante el cuestionario de Escala de Comportamiento Repetitivo, se obtuvo la siguiente información: La tabla 3. Se obtuvo del cuestionamiento a los padres y se plasmaron sus respuestas.

Tabla 3. Presencia de comportamiento

Presencia de:	
Comportamiento Estereotipado	Movimientos inusuales de manos / dedos, locomoción: interés por girar en círculos, dar vueltas, saltar o rebotar. Uso de objetos (girar, darles vuelta, golpear o lanzar objetos) y en el aspecto sensorial; mira de cerca, contempla sus manos, objetos o frota superficies.
Comportamiento Autolesivo	Se frota o araña, se inserta los dedos a los oídos y pellizca la piel de otras personas.
Comportamiento Compulsivo	De manera repetitiva busca tocar / golpear ligeramente objetos.
Aspectos Sensoriales Inusuales	Sensibilidad al movimiento, indiferencia aparente al dolor / temperatura y energía baja / debilidad.

CONDUCTA SOCIAL

Ante la sospecha de trastorno del espectro del autismo, se utilizó la Escala de Observación para el Diagnóstico de Autismo (ADOS-2). La cual es una evaluación estandarizada y semiestructurada de la comunicación, la

interacción social, el juego o el uso imaginativo de los materiales y las conductas restrictivas y repetitivas dirigida a niños, jóvenes y adultos de los que se sospecha que presentan un trastorno del espectro autista (TEA). Es considerado el instrumento gold standard para la evaluación observacional y el diagnóstico del TEA. Debido a la edad y nivel de lenguaje de la menor, se aplicó el módulo 1, el cual se elige en aquellos casos donde el nivel de lenguaje expresivo va desde la ausencia del habla hasta las expresiones simples, y se encuentra en un rango de edad mayor a los 30 meses. Se obtuvo una puntuación Global Total = 16 (punto de corte 11-16), lo cual confirma la presencia de sólo algunos signos propios del TEA.

Comunicación: Se aprecia un lenguaje poco fluente e ininteligible, sólo la emisión de sonidos monosílabos. Las vocalizaciones son infrecuentes durante la evaluación y no se dirigen al examinador con propósito de comunicación. Sus verbalizaciones no tienen una función declarativa. Usa gestos de apuntar y señalar para demandar objetos sin integrar contacto visual y verbalizaciones. No compensa el déficit verbal con el uso de su cuerpo.

Interacción social: la menor presenta un contacto ocular flexible, mantenido y lo incorpora como modulación social. Hace uso de gestos estereotipados (por ej. gesto de sorpresa). Presenta una respuesta atípica al gesto de sonrisa social; siempre está sonriendo. En las dinámicas de juego, no sigue el guión. No incorpora sus propias actividades e intereses. Pobre interés compartido (ignora cuando no son estímulos y / o actividades de su interés). La menor presenta una respuesta inusual a la atención conjunta; es difícil captar su atención, no sigue la mirada del examinador, muestra más interés en el objeto que en la atención cara a cara (no triangula la información; contacto ocular - observa el objeto – no regresa el contacto ocular).

Conductas repetitivas, estereotipadas o ritualistas: Se aprecian alteraciones durante la aplicación del protocolo ADOS-2; observa los estímulos desde ángulos atípicos, hiperoralidad, búsqueda sensorial táctil (por ej. pellizcar), olfativa y auditiva (golpea constantemente estímulos) e hiposensibilidad al dolor. Presenta conductas repetitivas; aleteos con movimientos de pies, aplausos, movimiento de manos, sonidos y gestos repetitivos. Comportamientos compulsivos / monótonos: interés por arrojar objetos. Presenta un nivel de juego causa-efecto. Aún no desarrolla juego funcional y simbólico o de imaginación. Se observan cortos periodos de ausencia. No se exhiben signos de ansiedad.

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Realmente no nos encontramos capacitados para enfrentarnos a las nuevas patologías que se están presentando, normalmente concluimos en que podemos trabajar y hacer hasta donde sea necesario; cuando debemos comprender que existen enfermedades raras como el Síndrome de FoxP1, relativamente nueva desde el 2009 a la fecha, donde solo existen alrededor de 200 casos a nivel mundial. Nosotros como prestadores de la salud, independientemente del área donde nos encontremos, debemos comprender que es correcto canalizar al paciente con las diferentes especialidades de la rama de la medicina necesarias para su tratamiento.

El que llegue una paciente pediátrica a una UBR, no garantiza la intervención completa en estos casos tan complejos. En base a los focos rojos que se pudieron determinar y a los escasos resultados de la acción del neuropediatra, se le comento al padre que había necesidad de realizar pruebas genéticas para determinar con qué tipo de patología nos estábamos enfrentando. La pronta respuesta de ellos; junto con exámenes de rutina,

informes de neuropsicología garantizamos un mejor tratamiento y áreas de oportunidad para continuar con la evolución de la paciente.

Sin embargo, todo un equipo multidisciplinario es el que debe de trabajar de la mano, para garantizar una intervención temprana para acortar el desfase en el neurodesarrollo. La menor debe de continuar con atención de especialistas en pediatría, medicina del desarrollo, neurología, terapia física, comunicación, lenguaje e incluir terapia ocupacional; además de psicología, oftalmología y genética médica. Debemos fomentar su intención y competencia comunicativa. Finalmente, y no menos importante, se sugiere incluir a padres y cuidadores para el manejo conductual en casa; aprender técnicas de modificación y de conductas adaptativas. Y sobre todo la psicoeducación sobre la condición del síndrome de FOXP1.

REFERENCIAS

- [1] Caracterización de una nueva subfamilia de genes Winged-helix/Forkhead (Fox) que se expresan en el pulmón y actúan como represores transcripcionales * Shu, Weiguo et al. Revista de Química Biológica, Volumen 276, Número 29, 27488-27497. Recuperado de: [https://www.jbc.org/article/S0021-9258\(20\)89879-2/fulltext](https://www.jbc.org/article/S0021-9258(20)89879-2/fulltext)
- [2] Secuenciación del Exoma completo (20 000 genes), López, Luis Enrique Hinojosa, Laboratorio Nacional de Referencia, Hermosillo, 2024. Informe genético particular.
- [3] Conocimiento sobre enfermedades raras. Síndrome FOXP1. Procedural document on Orphanet inventory of genes related to rare diseases. October 2023, Number 03. Recuperado de: https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/Orphanet_Genes_inventory_R1_Ann_gen_EP_02.pdf
- [4] Secuenciación del exoma completo en el diagnóstico molecular de individuos con anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario e identificación de un nuevo gen causal. National Library of Medicine, Bekheirnia, Mir Reza, 2017. Recuperado de: <https://europepmc.org/article/MED/27657687>
- [5] Informe Neuropsicológico. Alejandra Gallardo. Neuropsicología clínica. “Axoma” Clínica de electroneurodiagnostico, Hermosillo, Abril 2025. Informe del Neurodesarrollo particular.
- [6] Las personas con síndrome FOXP1 presentan un perfil neuroconductual complejo con altas tasas de TDAH, ansiedad, conductas repetitivas y síntomas sensoriales. Trelles, MP, Levy, T., Lerman, B. et al. Molecular Autism 12, 61 (2021). Recuperado de: <https://rdcu.be/eDX6x>
- [7] Fenotipo clínico de una paciente con delección de FOXP1. T. Blanco Sánchez, A. Duat Rodríguez. Publicación oficial de la Asociación Española de Pediatría. Vol82. Num4. Pag280-281. (2015)
- [8] Elliot Sollis, Sarah A. Graham. La identificación y caracterización funcional de variantes de novo de FOXP1 proporciona nuevos conocimientos sobre la etiología de los trastornos del desarrollo neurológico, *Human Molecular Genetics*, Volumen 25, Número 3, 1 de febrero de 2016, Páginas 546–557, <https://doi.org/10.1093/hmg/ddv495>

Correo de autor de correspondencia: marijozce88@gmail.com, rehabilitarte.caborca@gmail.com